

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINING MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr.
2026-yil, mart.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukhonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukaramova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

XODIMLARNING EMOTSIONAL INTELLEKTI, KORPORATIV MADANIYAT VA MEHNAT UNUMDORLIGI O'RTASIDAGI UZVIY BOG'LIQLIKNI CHUQUR TAHLIL QILISH.....	8
Shoabdurashidova Mahina Jaxongir qizi, Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ESG TAMOYILLARI INTEGRATSIYASI ORQALI KORXONALAR BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH.....	15
Jolg'ashova Nozima Mansurovna, T.D. Mamatkulov	
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	21
Давлетова Адиля Азатбаевна, Сапаев Дилшод Хушнудович	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI RIVOJLANISHI IQTISODIY O'SISHNING OMILI.....	27
Jumaniyazov Rashid Azamatovich, Ismailov Baxit Abdireymovich	
“LOKOMOTIV” MEHMONXONASI ZAMONAVIY SHAROITLARDI XUSUSIYATLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	31
Masharipov O'rolbek Ozod o'g'li, Khodjaeva Nodiraxon Abdurashidovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOLIQ TIZIMINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	36
Boybosinova Shaxlo Meles qizi, Ostonov Muhridin Bahriddin o'g'li	
AUDITORLIK TEKSHIRUVI JARAYONIDA AUDITORLIK DALILLARINI TO'PLASH VA BAHOLASH USLUBIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH.....	44
Qodirjonov Dilshodjon Qosimjon o'g'li, Xolmirzayev Ulug'bek	
BUXGALTERIYA HISOBINI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MOLIYAVIY NAZORAT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	49
Igamberdieva Kunduz Ergashevna, O'razova Marjona Valiboy qizi	
ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ.....	55
Камилова Наргиза Абдукажоровна, Давронов Дониёрбек Заррухович	
ANALYSIS OF OUR COUNTRY'S POSSIBILITIES FOR ACCESS TO THE SEA THROUGH THE KABUL CORRIDOR.....	61
Khuzhamov Babur, Khudoyberdiev Diyorbek, Jumaboev Bekzod	
O'ZBEKISTONDA ESK.UZ TIZIMINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA ISTIQBOLLARI	69
M.J.Nurmetova, Baxtyorov Ahadbek Doniyor o'g'li	
O'ZBEKISTONDA KRIPTOVALYUTALARNING JORIY FOYDALANISHINI TAHLIL QILISH.....	77
Qobilova N. Q., Normurodov X. E.	
MOLIYAVIY RISKLAR VA ULARNI XALQARO MIQYOSDA BOSHQARISH USULLARI.....	83
Toirov Bobur G'ofir o'g'li, F.U.Umarov	
SUN'IY INTELEKTNING INSON ONGIGA VA DAVLAT KORXONALARINI RAQAMLASHTIRISHGA TA'SIRI.....	90
Uskanboyev Temurbek Ismoil o'g'li, F.U.Umarov	
IQTISODIYOT TARMOQLARI YUKLARINI TASHISHNI TASHKIL ETISH.....	97
Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	

TARIXIY OBIDALAR ASOSIDA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISH.....	102
Boltaboyeva Maqsuda Matjonboy qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA INTERNET VA IJTIMOIIY TARMOQLARNING ROLI.....	105
Abdumutalova Shahzoda Yodgorjon qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ЗА СЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ПАЕВЫХ ФОНДОВ	109
Дилшод Насиров, Сухроб Хайитов, Самира Каримова	
КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ОСМЫСЛЕННОГО РАЗГОВОРА ОБ ЭКОНОМИКЕ	115
Зайналов Ж. Р., Абдумажидов Ш. Ш.	

КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ОСМЫСЛЕННОГО РАЗГОВОРА ОБ ЭКОНОМИКЕ

Зайналов Ж. Р.

профессор Самаркандского института экономики и сервиса

Абдумажидов Ш. Ш.

студент 4 курса Самаркандского института экономики и сервиса

Аннотация: В статье анализируются социальные, нравственные, духовные и экономические аспекты развития общества в контексте укрепления и устойчивого развития экономики Узбекистана. Особое внимание уделяется необходимости компетентного и взвешенного подхода к оценке экономических процессов, а также важности формирования объективных и аргументированных суждений. Рассматриваются вопросы формирования доходной базы государственного бюджета, роли налога на прибыль предприятий, включая легкую промышленность и сферу услуг, а также пути повышения эффективности финансового управления.

Отдельное внимание уделяется возможностям использования внутренних резервов для стимулирования экономического роста и повышения эффективности производства. Подчеркивается значимость строгого соблюдения законодательства и приоритетного обеспечения социальных потребностей населения.

Ключевые слова: оздоровление экономики, компетентность, взвешенность суждений, экономическая оценка, доходы и расходы, налог на прибыль, бюджет, предприятия сферы услуг, внутренние резервы, устойчивое развитие.

Annotatsiya: Ushbu maqolada jamiyat rivojlanishining ijtimoiy, axloqiy, ma'naviy va iqtisodiy jihatlari iqtisodiyotni mustahkamlash va barqaror rivojlantirish nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Iqtisodiy jarayonlarni baholashda malakali va muvozanatli yondashuvning zarurligi, asoslangan va xolis fikr yuritish muhimligi alohida ta'kidlanadi. Davlat byudjeti daromad bazasini shakllantirish, korxonalar (jumladan, yengil sanoat va xizmat ko'rsatish sohasi) foydasidan olinadigan soliqlarning roli hamda moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish masalalari ko'rib chiqiladi.

Shuningdek, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishda ichki zaxiralardan foydalanish imkoniyatlari yoritilgan. Qonunchilikka qat'iy rioya qilish hamda aholining ijtimoiy ehtiyojlarini ustuvor ravishda ta'minlash muhimligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: iqtisodiyotni sog'lomlashtirish, malakadorlik, muvozanatli baholash, iqtisodiy tahlil, daromad va xarajat, foyda solig'i, byudjet, xizmat ko'rsatish sohasi, ichki zaxiralar, barqaror rivojlanish.

Abstract: The article examines the social, moral, spiritual, and economic dimensions of societal development in the context of strengthening and ensuring the sustainable development of Uzbekistan's economy. Particular attention is given to the importance of a competent and balanced approach to evaluating economic processes, as well as the need for objective and well-founded judgments. The study addresses issues related to the formation of the state budget revenue base, the role of profit taxes from enterprises, including light industry and the service sector, and ways to enhance the efficiency of financial management.

Special emphasis is placed on the use of internal reserves to stimulate economic growth and improve production efficiency. The importance of strict compliance with legislation and prioritizing the social needs of the population is also highlighted.

Key words: economic recovery, competence, balanced assessment, economic analysis, income and expenditure, profit tax, budget, service sector, internal reserves, sustainable development.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях развитие и укрепление экономики выступают ключевыми факторами решения социальных, нравственных, духовных и других актуальных задач, стоящих перед обществом Узбекистана. Взаимодействие государств, в том числе в рамках СНГ, сопровождается регулярным обсуждением вопросов расширения экономического сотрудничества, что подчёркивает значимость экономической повестки и способствует формированию активного общественного интереса.

Повышенное внимание средств массовой информации к вопросам экономического развития является закономерным, поскольку данные процессы непосредственно затрагивают благосостояние населения. Вместе с тем объективный анализ экономических явлений требует профессионального подхода, глубоких знаний и взвешенной оценки. Экономические процессы отличаются высокой сложностью и многогранностью, что предполагает необходимость компетентного и ответственного подхода при их интерпретации и оценке.

Оценка экономических явлений, формирование выводов и разработка рекомендаций требуют научно обоснованного подхода и аналитической строгости. В этой связи особую значимость приобретает развитие профессиональной экономической экспертизы и повышение качества аналитических исследований.

Целью настоящей работы является анализ типичных методологических и оценочных подходов в экономике, раскрытие роли финансовой системы в обеспечении социальных потребностей, а также разработка предложений по укреплению экономики на основе соблюдения законодательства и эффективного использования внутренних ресурсов.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблема компетентности в обсуждении экономических вопросов связана не только с изучением финансово-хозяйственных процессов, но и с качеством их интерпретации в научной, экспертной и общественной среде. Теоретические основы осмысленного анализа экономики раскрываются в трудах, посвящённых экономическому анализу, роли знаний, конкуренции, принятию решений и ответственности экспертных оценок.

Важное значение для исследования имеют работы, освещающие роль знаний и профессиональной подготовки в экономической деятельности. Так, Ф. Махлуп в труде «Производство и распространение знаний» рассматривает знания как ключевой ресурс современного общества, от качества которого зависит эффективность управленческих и экономических решений. Данный подход позволяет рассматривать компетентность как необходимое условие объективной и обоснованной оценки хозяйственных процессов.

Существенный вклад в развитие требований к экономическому анализу вносит М. Портер в работе «Конкуренция», где подчёркивается значение глубокого и системного анализа рыночной среды, факторов эффективности и стратегического мышления. Его подход демонстрирует, что экономические выводы требуют всестороннего изучения фактов, причинно-следственных связей и последствий.

Отечественные учебные издания по финансам предприятий и инвестициям, в частности труды Ж. Р. Зайналова и С. С. Алиевой, раскрывают механизмы формирования прибыли, распределения финансовых ресурсов, налогообложения и инвестиционных решений. Эти работы выступают не только источником фундаментальных экономических знаний, но и основой для формирования корректных и обоснованных оценок деятельности предприятий и государственной финансовой политики. Они подчёркивают необходимость опоры на профессиональные знания и действующие механизмы регулирования при анализе финансовых процессов.

Таким образом, анализ научной литературы и нормативных источников показывает, что компетентность в экономических оценках проявляется в умении опираться на профессиональные знания, достоверные данные, правовые нормы и методы научного анализа. Вместе с тем в современной общественной дискуссии данная проблема сохраняет актуальность, особенно в части повышения качества экономических интерпретаций и развития культуры аргументированного анализа, что и определяет значимость настоящего исследования.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Данное исследование носит аналитический характер и основано на комплексном использовании современных научных методов. В частности, в работе применены следующие подходы.

Изучение нормативно-правовых актов Республики Узбекистан, включая решения Правительства, регулирующие вопросы распределения прибыли и установления налоговых нормативов.

Анализ статистических данных, отражающих динамику отчислений от прибыли предприятий в государственный бюджет, в том числе изменение их доли с 12% в 2021 году до 10,7% в 2024 году.

Сравнительный анализ публикаций в средствах массовой информации, материалов научных конференций, включая международную научно-практическую конференцию, состоявшуюся в Самарканде 15–16 января 2025 года, с официальными документами и нормативными источниками.

Критический и системный обзор существующих подходов к оценке финансовых показателей предприятий сферы услуг и легкой промышленности с целью выявления объективных факторов, влияющих на формирование финансовых результатов.

Методология исследования основывается на принципах объективности, научной обоснованности и взвешенного анализа, предполагая сопоставление различных точек зрения с фактическими данными, действующим законодательством и современными экономическими условиями.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Финансовая система Узбекистана ориентирована на обеспечение ресурсами ключевых социально-экономических задач, включая модернизацию производства, выпуск качественной продукции, реализацию жилищных программ и повышение доходов населения. В условиях бюджетных ограничений важной задачей является эффективная мобилизация финансовых ресурсов в государственный бюджет, обеспечение его устойчивости и рационального распределения средств.

Одним из основных источников формирования доходов бюджета выступает прибыль предприятий, часть которой в установленном порядке направляется в бюджет. В последние годы наблюдается тенденция к снижению доли отчислений, что связано с переходом экономики к инновационному этапу развития и необходимостью стимулирования инвестиционной активности предприятий. При этом участие хозяйствующих субъектов в формировании бюджетных доходов осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством.

Анализ показывает, что оценка уровня налоговой нагрузки на предприятия сферы услуг и легкой промышленности требует комплексного подхода. Финансовые результаты предприятий формируются под влиянием совокупности факторов, включая рыночную конъюнктуру, ценовую политику, государственную поддержку и действующие нормативные условия.

В ходе исследования выявлены отдельные примеры неточностей в интерпретации экономических показателей. В частности, на научно-практической конференции в Самарканде (2025 г.) высказывались положения о сохранении значительной части сверхплановой прибыли в распоряжении предприятий, однако данные механизмы относятся к ранее применявшимся практикам и в настоящее время не используются.

Кроме того, анализ показывает, что предприятия легкой промышленности активно применяют механизмы ценового стимулирования, направляя значительную часть дополнительной прибыли на развитие производства и повышение эффективности деятельности.

По итогам 2024 года предприятия легкой промышленности направили существенную долю прибыли в государственный бюджет. Вместе с тем, в 2025 году отмечено наличие экономических санкций и определённых непроизводительных расходов в структуре себестоимости, что свидетельствует о наличии внутренних резервов повышения эффективности. Использование данных резервов может способствовать улучшению финансовых результатов без необходимости повышения цен.

Налоговая политика, включая налогообложение доходов физических лиц, направлена на обеспечение макроэкономической стабильности, регулирование денежного обращения и сдерживание инфляционных процессов.

В целом результаты анализа подтверждают, что повышение эффективности функционирования предприятий и финансовой системы требует комплексного подхода, основанного на учёте как внешних, так и внутренних факторов экономического развития.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Компетентность, взвешенность и объективный подход являются ключевыми условиями качественного анализа экономических процессов. Формирование обоснованных выводов требует опоры на достоверные данные, нормативно-правовую базу и научные методы анализа. В этой связи важное значение приобретает развитие культуры профессионального и аргументированного обсуждения экономических вопросов.

Участие предприятий в формировании доходной части государственного бюджета является необходимым элементом функционирования финансовой системы. При этом оценка финансовой

политики и её инструментов должна основываться на системном анализе, учёте действующих механизмов регулирования и реальных экономических условий.

В рамках исследования предлагаются следующие направления совершенствования:

- строгое соблюдение законодательства в сфере налогообложения и распределения прибыли.
- активизация использования внутренних резервов предприятий, включая снижение непроизводительных расходов, оптимизацию себестоимости и повышение эффективности хозяйственной деятельности.
- развитие профессиональной компетентности участников экономических дискуссий через углублённый анализ, повышение уровня экономических знаний и использование научно обоснованных подходов.
- обеспечение приоритетного финансирования социальных потребностей населения за счёт эффективного и рационального распределения бюджетных средств.

Реализация данных направлений будет способствовать укреплению экономической устойчивости, повышению эффективности функционирования предприятий и обеспечению сбалансированного социально-экономического развития общества.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зайналов Ж. Р., Алиева С. С. (2018). Финансы предприятий. Учебник. Ташкент, 265 с.
2. Зайналов Ж. Р., Алиева С. С. (2020). Инвестиции. Учебник. Ташкент: Iqtisod-Moliya, 420 с.
3. Махлуп Ф. (2006). Производство и распространение знаний. Санкт-Петербург: Прогресс, 600 с.
4. Портер М. Е. (2005). Конкуренция. Москва: Издательский дом «Вильямс», 602 с.
5. Мэнкью Н. Г. (2020). Макроэкономика. 10-е изд. Москва: Вильямс.
6. Бланшар О. (2017). Макроэкономика. Москва: Высшая школа экономики.
7. Самуэльсон П. А., Нордхаус В. Д. (2010). Экономика. Москва: Вильямс.
8. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. (2024). Официальный сайт: www.stat.uz
9. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан. (2024). Официальный сайт: www.mineconomy.uz

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>